

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ

*Норкуват Янгибоев*¹

¹ Старший преподаватель юридического факультета Термезского государственного университета

Аннотация: В статье анализируются основные принципы организации полисов, политической структуры и законодательных норм, сформировавшихся в античной эпохе. Особое внимание уделяется идеям гражданства, демократии, законности, справедливости и управления, которые воплотились в политических институтах древнегреческих город-государств. Автор также рассматривает влияние философии и культурных традиций на формирование политических и правовых доктрин в античной Греции, подчеркивая их значимость и актуальность для современного политического мышления и правовой практики.

Ключевые слова: Древняя Греция, политическая мысль, правовая доктрина, гражданство, демократия, Аристотель, законность, управление.

Введение. В Древней Греции государства появляются в начале первого тысячелетия до нашей эры. Независимые полисы-города-государства включают также окрестные деревни. При переходе от первобытного строя к первоклассному строю большое внимание уделяется политической организации общества, это увеличивает социальное расслоение населения, начинают нарастать конфликты между ними. В этой ситуации обострится борьба за власть как внутри, так и за пределами полиса. [1]

Возникают различные формы управления государствами. В IV-V веках до нашей эры установилась демократия в Афинах и Абдире, олигархия в Фивах, Мегарах, аристократия в Спарте породили различные формы правления.

Результаты. Историю политико-правовых учений, возникших и постепенно развивающихся в Древней Греции, можно разделить на три периода. Первый период (IX-V вв. до н. э.) включает период возникновения древнегреческих государств.

В этот период можно наблюдать рационализацию и освобождение политико-правовых идей от мифологии. этот процесс нашел выражение в произведениях Гомера, Гесиода и знаменитых «семи мудрецов». В этот период начинает складываться и философский подход к проблемам государства и права (Пифагор и его последователи, Гераклит).

Второй период (первая половина V-IV вв. до н. э.). Этот период является периодом расцвета древнегреческих философских политико-правовых учений. В этот период развиваются философские, политические и правовые учения Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля. формировались и развивались.

Третий период (вторая половина IV века и до II века). Этот период является эллинистическим периодом в истории. Важным признаком этого периода является период упадка греческой государственности. Греческий полис сначала перешел под контроль Македонии, а затем и Рима. Политические и правовые взгляды этого периода нашли отражение в трудах Эпикура, стоиков и Полибия. [2]

Начнем с изучения истории общественно-политических и правовых взглядов, возникших и развившихся в Древней Греции из эпосов Гомера и Гесиода. В эпосах, созданных этими великими личностями, социальные проблемы, возникавшие в обществе, последовательно описывались через образы богов.

Гесиод, защищая идеалы патриархального строя в поэме «Труд и дни», выражает своеобразие пяти сменяющихся этапов человеческой жизни. Век, в котором он живет, он оценивает как «золотой век», «серебряный век», «медный век», «век полубогов-героев» и, наконец, «железный век». Люди «Золотого века» были счастливы и жили без забот. Упрямые люди «Серебряного века», не подчинившиеся богам, были уничтожены Зевсом. Люди «медного века» уничтожали друг друга из-за взаимной конкуренции и разногласий. В кровопролитных войнах четвертого «Эра Термов» погибли и полубоги-герои.

Характерные для творчества Гомера и Гесиода стремления нравственной и правовой дисциплины, направленные на поиск решения среди людей и просветление их разумом, были впоследствии продолжены в творчестве семи мудрецов. Эти семь мудрецов — Фалес, Питтак, Пермандер, Биант, Солон, Клеобул и Хилон. [3] Эти мудрецы боролись за то, чтобы общество праздновало справедливость. Некоторые из них пытались реализовать свои идеи в качестве губернаторов или законодателей. Например, Солон отменил частные и государственные долги, поставил кредитование на справедливую основу. Полисная демократия, установленная Солоном, была основана на правилах, призванных примирить демоса с знатью и богатых с бедными. Солон открыто осуждает способ достижения одной стороной превосходства, основанный на обосновании интересов другой стороны.

Пифагор (580-500 гг. до н.э.) и его последователи (Архит, Лисий, Джиголай и др.), выдвинувшие идею реформирования социальных, политических и правовых систем на основе философских идей, а также Гераклит, известный философ античного мира (530-470 гг. до н. э.), критиковал демократию. Выступал за аристократический метод управления, руководство интеллектуально и нравственно зрелыми людьми.

Хотя Пифагор и его сподвижники имели несколько мистическое мировоззрение, они считали, что в основе мироздания лежит знак материальности, числа. В конечном итоге все сводится к цифрам. Сущность нравственных и политико-правовых явлений следует искать в характеристиках чисел, например, понятие справедливости означает равное обращение с равными.

Идеальное государство Платона сосредоточилось на законодательстве. Платон советовал законодателям, что законы не должны быть слишком строгими, подчиняясь закону, правители должны иметь возможность свободно управлять обществом, при разработке законов следует учитывать географическую среду, климат, почву и другие факторы. Платон решительно осуждает неповиновение законам. [4] Разные поэты и ученые не должны нарушать законы, создавая разные новации.

Платон в своих воззрениях уделял большое внимание идеологическим вопросам. Божественная и неотвратимая сила государства и законов должна быть донесена до людей, внедрена в их сознание. Нарушение закона должно строго наказываться.

Идеи «правового государства» и «правового государства», упомянутые Платоном две с половиной тысячи лет назад, несомненно, очень полезны для наших дней.

Аристотель стал величайшим мыслителем после Платона. (384-322 до н. э.). В своих произведениях «Политика», «Афинская политика», «Этика» он выражает свои политические и правовые взгляды.

Аристотель пытался всесторонне развивать науку о политике, смотреть на политику в рамках этики. Мораль — это отправная точка политики, ее введение, говорят они.

Аристотель различает два типа справедливости. Примером балансирования справедливости является арифметическое равенство, то есть применение этого принципа к развитию общества. [5] Предписывающее правосудие похоже на геометрическое равенство. То есть все права и льготы должны быть распределены между людьми в соответствии с их индивидуальными потребностями.

По мнению Аристотеля, государство формируется путем взаимной гармонии многих компонентов. Государство — уникальная организация, образованная из объединения граждан. Каждый тип государства имеет свой набор прав человека.

Политические и правовые взгляды в Древнем Риме находились под влиянием социальных и политических взглядов, сформировавшихся в Древней Греции. В середине V века до нашей эры плебеи потребовали подготовки писаных законов и отправили людей в Грецию для изучения основ законодательства и государственности, уделяя особое внимание законам, созданным во времена Солона. [6] Эти эксперименты были тщательно изучены и, наконец, легли в основу разработки древнеримских правовых норм, составивших XII таблицу.

Знаменитые философы Древней Греции Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, стоики, Полибий и другие оказали сильное влияние на формирование древнеримских общественно-политических и правовых взглядов.

Большим событием было развитие юриспруденции в Древнем Риме. Римские юристы проливают свет на проблемы общей теории права. Некоторые области юриспруденции (государственно-правовая теория и административное право, уголовное право, международное право) развивались самостоятельно. Римские юристы разработали теоретические основы новаций, происходящих в жизни общества. В нашей стране сегодня изучаются термины и науки, связанные с юриспруденцией, открытые римскими юристами.

Христианство появляется в Римской империи в начале нашей эры. Раннехристианские учения стали трактовать все законы свободы, многие существовавшие идеи естественного права как выражение божественного духа, божественного духа, во имя новой религии. Важна была идея равенства всех людей, необходимости урегулирования его между людьми.

В начале II века до нашей эры М. Манили, П. Муций Сцевола и М. Юний Брут работали эффективно. Правовые вопросы охватывали следующие области:

1. ответы на юридические вопросы населения;
2. Рекомендации и помощь в заключении договоров;
3. Разработка формул решения дел в суде;

Наивысшего развития римская юриспруденция достигла в последние дни республики, особенно в первые два с половиной столетия существования империи. Со второй половины III века развитие римской юриспруденции пошло на спад после обретения императором юридической власти. Правда, статус юристов классического периода сохранился и в современный период. Среди известных юристов, живших в тот же классический период, можно упомянуть Гая, Панминака, Павла, Ульпиана, Модестинуса.

Деятельность римских юристов была главным образом направлена на удовлетворение потребностей юридической практики и приспособление существующих правовых норм к меняющейся ситуации. При этом в ответах на заданные вопросы и при обсуждении конкретных случаев они также разработали ряд теоретических вопросов.

Римские юристы прояснили многие понятия. На языке того времени формировались нормы практического права, общего права, права, магистратуры, имперской конституции и других областей. [7]

Естественное право оставалось основой практического права. Права народов по Ульпиану рассматриваются как часть естественных прав. Были различия в их воздействии на человека. Согласно сделанным из них выводам, брак и воспитание детей в обществе формируются под влиянием естественного закона. Мнения Гая схожи. Павел более последовательно выразил характер взаимосвязи различных ситуаций и особенности права в целом. Он считает, что необходимо думать не о разных частях права, а о взаимосвязанных проявлениях права как единого целого.

Заключение. В целом большинство римских юристов признавали единство права и конкретно объясняли различные его понятия. В частности, необходимость является важным аспектом справедливого права, основной характеристикой всех форм и направлений права. Необходимость основана на справедливости, она вытекает из нее.

Вышеуказанные требования древнеримских юристов применимы ко всем отраслям права, а также к конкретным законам. Законы рассматриваются как последовательная, жесткая форма правовых норм.

Отчетливо заметно влияние стоиков на деятельность римских юристов. Под этим влиянием они всесторонне описали многие правовые вопросы, особенно вопрос о долге. Примечательна также идея о том, что естественное право образует идеологическую основу законов. По мнению юриста Модестина, функция права — разрешать, запрещать и наказывать. Конечно, эти требования везде разные и в основном отражают императивные правовые нормы. Джулиан делает то же самое.

Римские юристы, глубоко изучая общетеоретическую природу права, на конкретных примерах охарактеризовали влияние правовых норм на всю практическую жизнь, то, как они должны основываться на них, и другие конкретные вопросы. Всесторонне развиты также нормы социального права. Были освещены полномочия государственных органов, должностных лиц, власть, понятия гражданства и многие вопросы государственного и административного права.

Список использованной литературы:

1. Лейст, О. Э. (2006). История политических и правовых учений. М.: Зерцало, 224.
2. Новгородцев, П. (2021). Политические идеалы древнего и нового мира. Litres.
3. Qulnazarovich, Y. N. (2023). Constitutional and Legal Guarantees of Democracy in Uzbekistan.
4. Shodavlatovna, D. S. (2021). The issue of public administration in nizamulmulk's "policy". *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1007-1012.
5. Rasulov, H. M. (2024). Siyosiy va huquqiy madaniyatni yuksaltirish—korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy omili safatida. *Academic research in educational sciences*, 5(2), 521-525.
6. Янгибоев, Н. К. (2023). Формирование высокой правовой культуры—основа развития общества. *Scholar*, 1(17), 139-144.
7. Djurayeva, U. C., & Yoqubov, S. N. O. G. L. (2021). O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlashining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 901-907.